

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA ZAMONAVIY ILM-FANNING O'RNI

IV-Halqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami

**РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В
ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА**

**Сборник IV й международной
научно-практической конференции**

2025
13.05

UO'K/UDK 796.96:796.015

КВК/ББК 65.011.151

O'zDJTSU tahririy-nashriyot kengashi tomonidan nashr etishga tavsiya qilingan

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УзГУФКиС

Tahrir hay'ati a'zolari / Редакционная коллегия:

Rektor O'zDJTSU prof.	R.M.Matkarimov
O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, bo'lim boshlig'i - tashkiliy guruh a'zosi	M.O'.Arzikulov
O'quv ishlari bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	E.T.Raxmanov
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	Sh.Sh.Gaziyev
Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	J.Sh.Zarifboyev
Moliya-iqtisod va xo'jalik ishlari departamenti boshlig'i - tashkiliy guruh a'zosi	A.Mirzayev
Tashkiliy-nazorat va tahlil boshqarmasi boshlig'i O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	Sh.S.Yoldashov
Ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	A.B.Jumaniyazov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası mudiri, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	S.R.Davletmuratov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	A.A. Karimov
"Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport" kafedrası dotsenti, anjuman koordinatori, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	N.K.Svetlichnaya
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	S.V.Fedorova
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi, anjuman kotibi	Sh.S.Xojiyev
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi,	I.B.Jo'rayev
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi,	R.R. Niyazova
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası katta o'qituvchisi, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi,	S.K.Nurmamatova

Qishki Olimpiya va Paralimpiya sport turlarida zamonaviy ilm-fanning o'rni / Роль современной науки в Олимпийских и Паралимпийских зимних видах спорта: ilmiy / tezislar to'plami / O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti; – Chirchiq: O'zDJTSU, 2025

Nashrlarda qishki Olimpiya va Paralimpiya sport turlarida o'quv-mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etishga oid zamonaviy yondashuvlar muhokama qilingan. Shuningdek, murabbiylar faoliyatining tahliliy natijalari, testlash va ta'lim dasturlarining sifatini baholash mezonlari keltirilgan hamda sportchilarni tayyorlash jarayonida psixologik, anatomo-fiziologik, texnik-taktik va jismoniy jihatlarini rivojlantirishda innovatsion usullarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

В публикациях рассматриваются современные подходы к организации учебно-тренировочного процесса в олимпийских и паралимпийских зимних видах спорта. Представлены результаты анализа работы тренеров по Олимпийскому и Паралимпийскому спорту, критерии оценки качества программ обучения и тестирования, раскрывается специфика применения инновационных методов в контексте психологической, анатомо-физиологической, технико-тактической и физической сторон подготовки спортсменов.

ISBN 978-9943-00173-1

© Ta'lim muassasasi «O'zbekiston davlat jismoniy tarbiyava sport universiteti», 2025

© «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» NMIU, 2025

MUNDARIJA / ОГЛАВЛЕНИЕ

YALPI MAJLIS / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ		
1.	Рубцова Н.О., Артамонова Т.В., Спирина И.К. Оценка уровня функциональной независимости у юных следж-хоккеистов	8
2.	Гумеров Г. Индивидуальное технико-тактическое развитие как приоритетная задача современного тренера: мотивационные аспекты и практическая значимость	13
3.	Мухамбет Ж.С., Текик Я.С-А. Особенности методики хореографической подготовки в фигурном катании	16
4.	Холод М.А. Информационно-техническое обеспечение фитнес-технологий с элементами искусственного интеллекта для улучшения физического состояния студентов в процессе самостоятельных занятий	20
5.	Мухамбет Ж.С., Жумагожа А.А. Особенности методики подготовки казахстанских кёрлингистов высокой квалификации к международным соревнованиям	23
6.	Гончаренко Д.И. Содержание физической подготовки в компьютерном спорте (на примере соревновательной дисциплины «Dota 2»)	27
7.	Варнавский П.Н. Научно-методические основы подготовки спортсменов в сноуборде: от биомеханики резаного поворота до тактики прохождения трасс сноуборд-кросса (на основе авторских монографий)	33
8.	Колесников Н.В. Содержание тренировки стартового разгона в бобслее	36
9.	Умаров М.Н. Теоретические основы и характеристика ловкости	41
10.	Белегова А.А., Караева Т.Н. Профилактика и реабилитация спортивных травм: сравнение в олимпийском и паралимпийском спорте	49
I-sho'ba: Sport turlari bo'yicha sport zaxirasini ko'p yillik tayyorlashning zamonaviy tizimi: mazmuni, tuzilishi va usullari		56
Секция 1: Современная система многолетней подготовки спортивного резерва в видах спорта: содержание, структура и методики		
11.	Abdusalomov I.K. Talaba-voleybolchilarning blok qo'yish texnikasini takomillashtirish jarayonida maxsus mashqlar majmuasini qo'llash samaradorligi	57
12.	Allambergenov A.A. Futbol bo'yicha ixtisoslashgan sinfnig jismoniy tayyorgarligini optimallashtirish	61
13.	Azimkulov B.A. Gandbol mashg'ulotlari jarayonining o'quvchilar jismoniy rivojlanishiga ta'siri	66
14.	Азамов Р. М. Дифференциация тренировочных нагрузок различной интенсивности у горнолыжников	73
15.	Bobomuradov N.Sh. Para dzyudochilarning o'quv mashg'ulot guruhlarida kunlik mashg'ulot jarayonini rejalashtirish.	80
16.	Федорова С.В., Билялова Н. Развитие скоростно-силовых способностей у фигуристок 9-10 лет	84
17.	Bobomuradov N.Sh. Para dzyudochilarning aerob-anaerob chidamkorligini rivojlantirishi uslubiyati	88
18.	Давлетмуратов С.Р. Повышения выносливости футболистов высокой квалификации в годичном цикле	92
19.	Давлетмуратов С.Р. Соотношение сложных и простых упражнений футболистов в процессе подготовки	96
20.	Давлетмуратов С.Р., Акрамов Ж.А. Повышения уровня скоростно-силовых качеств хоккеистов в подготовительном периоде	99
21.	Давлетмуратов С.Р., Реджепов Ж. К. Динамика развития выносливости у	103

	хоккеистов 16–18 лет	
22.	Махмудов Э.А. Хоккей с шайбой в Узбекистане: научно-методическое обеспечение и спортивные достижения	106
23.	Arislonov I.T. Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda mini-futbol bo'yicha yuqori malakali sportchi qizlar tayyorgarligini boshqarish	109
24.	Жураев И.Б. Новые подходы к совершенствованию специальных физических качеств горных лыжников	112
25.	Karabayev Sh.Sh. 10–14 Yoshli futbolchilarning taktik tayyorgarligini rivojlantirishda innovatsion metodik yondashuvlar	115
26.	Karabayev Sh.Sh. Yillik siklda 10-14 yoshli futbolchilarni jismoniy tayyorgarligini rejalashtirish	118
27.	Кайназаров Н.Д. Использование специальных средств подготовки в лыжных гонках в подготовительном периоде	121
28.	Muxammadov M.G. Yosh darvozabon qizlarning musobaqa faoliyatini nazorat qilish	126
29.	Нурмаматова С.Қ. Эффективность формирования координационных способностей фигуристов 7-10 лет	128
30.	Ниязова Р.Р. Выявление путей совершенствования методологии организации учебно-тренировочного процесса триатлонистов на этапе спортивного совершенствования	133
31.	Norqulov Z.Ch. O'quv mashq tayyorgarligi bosqichidagi og'ir atletikachilar mashg'ulotida maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini qo'llash xususiyatlari	139
32.	Norqulov Z.Ch. O'quv mashq tayyorgarligi bosqichidagi og'ir atletikachilarning mashg'ulotida maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini qo'llash uslubiyati	144
33.	Omonlikov X., Xojiyev Sh.S. Yosh xokkey darvozabonlarining shaybani qaytarish texnikasini rivojlantirish	150
34.	Отегенов Н.О. Влияние величины отягощения на биомеханическую структуру техники толчка у тяжелоатлетов различных весовых категорий	153
35.	Пахрудинова Н.Ю., Федорова С.В. Развитие координационных способностей юных фигуристок на этапе начальной подготовки	163
36.	Qulmurodov R.M. Triatlonchilarni yugurish tayyorgarligini rejalashtirish	168
37.	Qulmurodov R.M. Yugurish mashg'ulotlarida triatlonchilar uchun individuallashtirilgan mashg'ulot jarayonining tuzilishi	173
38.	Рашидов Б.П. Тактическая схема при игре в меньшинстве в хоккее	182
39.	Рашидов Б.П. Тактическая схема при игре в большинстве в хоккее	185
40.	Рахимова С., Федорова С.В. Круговая тренировка для совершенствования координации у фигуристов 11–12 лет	188
41.	Riskulov D.A. Tog' chang'ichilarining zamonaviy trenajer bilan texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish	193
42.	Riskulov D.A. Chang'ida uchish kursini vizual 3D his etish va virtual ko'rish omillari	197
43.	Shukurov M.N. Kurashchilar o'quv mashq bosqichida maxsus jismoniy tayyorgarligini klaster uslubi orqali o'rgatish	205
44.	Shopulatov A. Jismoniy tarbiya va sport sohasiga ilmiy yondashish shartlari	210
45.	Сайдумаров У. С. Комплексы упражнений при использовании круговой тренировки, направленные на развитие выносливости у хоккеистов 16-18 лет	213
46.	Сулейманова С.Ф., Ахмадов Д.Д. Особенности подготовки спортсменов	216

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 144-149

УДК 796.88

**O'QUV MASHQ TAYYORGARLIGI BOSQICHIDAGI OG'IR
ATLETIKACHILARNING MASHG'ULOTIDA MAXSUS JISMONIY
TAYYORGARLIK VOSITALARINI QO'LLASH USLUBIYATI**
THE METHOD OF USING SPECIAL PHYSICAL TRAINING TOOLS IN THE TRAINING
OF WEIGHTLIFTERS AT THE STAGE OF TRAINING EXERCISE PREPARATION

✉ **Norqulov Z.Ch.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq shahri,
O'zbekiston**

Norqulov Z.Ch.

**Uzbek State University of Physical
Education and Sports, Chirchik
Uzbekistan**

Annotatsiya. Ishda og'ir atletikachilarning musobaqa mashqlarini samarali bajarishga, natijalarning oshishiga jismoniy tayyorgarlik darajasining ta'siri tahlil etiladi hamda malakali og'ir atletikachilar mashg'ulotida qo'llaniladigan vositalar optimallashtiriladi.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik vositalari, mashg'ulot yuklamasi, yuklama hajmi, yuklama shiddati.

Annotation. The paper analyzes the influence of the level of physical preparing of weightlifters on the effective performance of competitive exercises, improving results, as well as optimizing the means used in the training of qualified weightlifters.

Key words: means of physical training, training load, load volume, load intensity.

Kirish. Hozirgi zamon og'ir atletikasi rivojlanishning shunday yuqori darajasiga yetdiki, jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik eng kuchli sportchilarda deyarli bir xil me'yorda taraqqiy etmoqda.

Shuning uchun sport bellashuvining natijasi ko'pincha maxsus jismoniy tayyorgarlik omillar bilan belgilanadi. Musobaqa qanchalik mas'uliyatli bo'lsa, kurash shuncha keskin bo'ladi. Shunga ko'ra og'ir atletikachining maxsus jismoniy tayyorgarlik holati katta ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning dolzarbligi. Og'ir atletika bilan shug'ullanishni boshlagan turli yosh guruhiga mansub, jismoniy va funksional tayyorgarlik darajasi turlicha hamda shunga muvofiq trenirovka nagruzkalariga moslashish imkoniyatlari xar hil bo'lgan shug'ullanuvchilar bo'lishlari mumkin. Og'ir atletikachilarni tayyorlashning an'anaviy usuliyatida trenirovka nagruzkalarini rejalashtirish va me'yorlash, odatda faqat ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlari bo'yicha tabaqalashtiriladi.

Razryadli og'ir atletikachilarni tayyorlashda maxsus jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati nihoyatda katta. Ayniqsa, sport mahoratini shakllantirishda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlanganligining o'rni beqiyosdir. Shu boisdan mazkur tadqiqot ishi dolzarb ish bo'lib amaliyotda muammolarning yechimi sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. 2023-yilning oktyabr oyidan boshlab qo'yilgan maqsadga erishish uchun 2 oy muddatga pedagogik tajriba tashkil etildi.

Tajriba ishlari O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida, razryadga ega og'ir atletikachilar guruhida, turli jismoniy tayyorgarlik darajisidagi sportchilar mashg'ulotlarida olib borildi.

To'rt oylik tajriba 2 oydan ikkita bosqichga bo'lindi. Har bir bosqich oxirida nazorat musobaqalari va sportchilar jismoniy tayyorgarligi o'zgarishlarini bilish maqsadida nazorat mashqlarini o'tkazdik. Har bir tajriba bosqichi 2 ta mashg'ulot siklidan tuzildi.

Maxsus pedagogik tajriba uchun O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti talabalarining o'quv mashq tayyorgarligi bosqichidagi shug'ullanuvchilar tanlab olindi va har bir jamoadan 8 tadan - 10 ta tajriba guruhiga va 8 tadan - 10 ta nazorat guruhga ajratildi.

Tadqiqot jarayonida biz tomonimizdan adabiyotlar tahlili hamda mashg'ulotlar kuzatuvini asosida mashg'ulot vositalari tanlab olindi va ta'sir yo'nalishlari hamda ahamiyati asoslab berildi hamda shu vositalar orqali shug'ullanuvchilarning dastlabki tadqiqot natijalari olindi. 1- va 2-rasmlar.

1-rasm. Tajriba guruhi sportchilarning tadqiqotdan oldingi jismoniy tayyorgarlik holati (n=8)

Izoh: TJUS-turgan joydan uzunlikka sakrash, SHBK-shtangani belgacha tortish, SHBO'T-shtanga bilan o'tirib turish, KSHSK-ko'krakdan shtangani siqib ko'tarish.

1-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha joydan turib uzunlikka sakrash mashqidagi natijasi 233.1 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 195.4 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 183.1 kg.ni, Ko'krakdan siqib

ko'tarish mashqida esa 81.1 kg.ni;

2-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha joydan turib uzunlikka sakrash mashqidagi natijasi 232.7 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 196.3 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 183.8 kg.ni, Ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida esa 80.4 kg.ni tashkil etdi.

2-rasm. Nazorat guruhi sportchilarning tadqiqotdan oldingi jismoniy tayyorgarlik holati (n=8)

Izoh: TJUS-turgan joydan uzunlikka sakrash, SHBK-shtangani belgacha tortish, SHBO'T-shtanga bilan o'tirib turish, KSHSK-ko'krakdan shtangani siqib ko'tarish.

1-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha joydan turib uzunlikka sakrash mashqidagi natijasi 232.1 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 194.9 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 181.9 kg.ni, Ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida esa 79.8 kg.ni;

2-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha joydan turib uzunlikka sakrash mashqidagi natijasi 232.8 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 195.4 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 182.7 kg.ni, Ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida esa 80.9 kg.ni tashkil etdi.

Tadqiqotdan oldin tajriba va nazorat guruhi sportchilarning, nazorat mashqlarida ko'rsatgan natijalari farqi - joydan turib, uzunlikka sakrash mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 232.9 sm, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 232.4 sm, farqi 0.5 sm.ni tashkil etdi.

Shtangani belgacha ko'tarish mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 195.9 kg, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 195.1 kg, farqi 0.8 kg.ni tashkil qildi.

Shtangani bilan o'tirib turish mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 183.4 kg, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 182.3 kg, farqi 1.1 kg.ni tashkil qildi.

Shtangani ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 80.7 kg, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 80.3 kg,

farqi 0.5 kg.ni tashkil qildi. Tajriba va nazorat guruhi sportchilarining tadqiqotdan oldingi jismoniy tayyorgarlik holati deyarli farq qilmadi.

1-jadval.

O'quv mashq tayyorgarligi bosqichidagi og'iri atletikachilarning 8 hafta tayyorlov davri uchun MJT mashqlari yuklamasi hajmi (SHKS)

Mashqlar	Haftalar				Jami SHKS
	1-2	3-4	5-6	7-8	
Klassik dast ko'tarish	150±4	120±2	150±4	120±2	540±12
Dk maxsus yordam beruvchi mashqlar	138±2	214±4	214±4	214±4	780±14
Klassik siltab ko'tarish	150±4	120±2	150±4	120±2	540±12
Sk maxsus yordam beruvchi mashqlar	202±4	314±6	196±2	314±6	1026±18
Shtangani belgacha ko'tarish mashqlari	120±3	120±3	120±3	120±3	480±12
O'tirib turish mashqlari	128±3	148±4	128±3	148±4	552±14
Sakrash mashqlari	460±5	460±5	460±5	460±5	1840±30
Umumiy SHKS	1348±18	1496±20	1418±22	1496±20	5758±40

Tadqiqot guruhdagi sportchilar tayyorgarlik davrida klassik dast ko'tarish mashqida 540±19, dast ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlarida esa 780±14 shtanga ko'tarish (SHKS) bajarishdi, Klassik siltab ko'tarish mashqida 540±18, siltab ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlarida esa 1026±18 shtanga ko'tarish (SHKS) bajarishdi, shtangani belgacha ko'tarishda esa 480±12, o'tirib-turish mashqlarida 552±14, sakrash mashqlarida 1840±30 yuklama amalga oshirildi va umumiy 5758±40 SHKS bajarildi. Ishlab chiqilgan dasturga asosan mashg'ulot yuklamalari tanlab olingan vositalar orqali amalga oshiriladi.

5-rasm. Tajriba guruhi og'ir atletikachilarning tadqiqotdan keyingi jismoniy tayyorgarligi holati (n=8)

Izoh: TJUS-turgan joydan uzunlikka sakrash (sm), SHBK-shtangani belgacha tortish, SHBO'T-shtanga bilan o'tirib turish, KSHSK-ko'krakdan shtangani siqib ko'tarish.

Tadqiqotga jalb qilingan tajriba guruhi og'ir atletikachilarning tadqiqotdan keyingi jismoniy tayyorgarlik holati yuqoridagi nazorat mashqlari orqali tekshirib ko'rildi va natijalar diagramma ko'rinishida keltirilgan.

1-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha sakrash mashqidagi natijasi 245.2 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 210.5 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 193.5 kg.ni, Ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida esa 84.5 kg.ni tashkil qildi.

2-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha sakrash mashqidagi natijasi 248.3 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 212.5 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 195.6 kg.ni, Ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida esa 82.7 kg.ni tashkil qildi.

6-rasm. Nazorat guruhi og'ir atletikachilarning tadqiqotdan keyingi jismoniy tayyorgarlik holati(n=8)

Izoh:TJUS-turgan joydan uzunlikka sakrash (sm), **SHBK**-shtangani belgacha tortish, **SHBO'T**-shtanga bilan o'tirib turish, **KSHSK**-ko'krakdan shtangani siqib ko'tarish.

Tadqiqotga jalb qilingan nazorat guruhi og'ir atletikachilarning tadqiqotdan keyingi jismoniy tayyorgarlik holati yuqoridagi nazorat mashqlari orqali tekshirib ko'rildi va natijalar diagramma ko'rinishida keltirilgan.

1-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha sakrash mashqidagi natijasi 237.4 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 197.5 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 188.4 kg.ni, Ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida esa 81.2 kg.ni tashkil qildi.

2-guruh: 4 nafar og'ir atletikachining o'rtacha sakrash mashqidagi natijasi 239.2 sm.ni, Shtangani belgacha ko'tarish mashqida esa 203.4 kg.ni, Shtanga bilan o'tirib turish mashqida esa 190.3 kg.ni, Ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida esa 83.4 kg.ni tashkil qildi.

Tadqiqotdan keyin tajriba va nazorat guruhi og'ir atletikachilarning, nazorat mashqlarida ko'rsatgan natijalari farqi.

Turgan joydan uzunlikka sakrash mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 246.1 sm, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 239.1 sm, farqi 7 sm.ni tashkil qildi.

Shtangani belgacha ko'tarish mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 208.9 kg.ni, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 200.9 kg.ni, farqi 8 kg.ni tashkil qildi.

Shtangani bilan o'tirib turish mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 193.9 kg.ni, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 188.8 kg.ni, farqi 4.7 kg.ni tashkil qildi.

Shtangani ko'krakdan siqib ko'tarish mashqida tajriba guruhi sportchilarining o'rtacha natijasi 85 kg.ni, nazorat guruhi sportchilarning o'rtacha natijasi 82.8 kg.ni, farqi 2.2 kg.ni tashkil qildi.

Xulosalar

Biz o'tkazgan tadqiqotlar natijasida aynan tanlab olingan vositalar asosida ishlab chiqilgan mashg'ulot dasturi sport takomillashuvi bosqichidagi og'ir atletikachilarning jismoniy tayyorgarligi dinamikasida sezilarli daraja o'zgarishlar qayd qilindi. Tadqiqotga jalb qilingan tajriba guruhi og'ir atletikachilarning tadqiqotdan keyingi jismoniy tayyorgarlik holati yuqoridagi nazorat mashqlari orqali tekshirib ko'rildi va natijalar 13,4% ga oshirildi.

Tadqiqotga jalb qilingan nazorat guruhi og'ir atletikachilarning tadqiqotdan keyingi jismoniy tayyorgarlik holati yuqoridagi nazorat mashqlari orqali tekshirib ko'rildi va natijalar 4,1% ga oshirildi.

Biz tomonimizdan tanlab yo'naltirilgan vositalardan so'ng sakrash nazorat mashqi bo'yicha eng yaxshi natijalar O'zDJTSU talabalariga tegishli bo'lib 13.3 sm.ga natijalar yaxshilangan bo'lsa, siqib ko'tarish nazorat mashqi bo'yicha esa dastlabki va yakuniy natijalar o'rtasidagi o'sish ko'rsatkichlari 7.9 kg.ni tashkil qildi.

Ushbu ko'rsatkichlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, o'quv mashq tayyorgarligi bosqichidagi og'ir atletikachilar uchun tanlab yo'naltirilgan vositalar sport natijalarini yaxshilashda ijobiy ta'sir ko'rsatib, nazorat testlari asosida tahlil qilingan natijalar samarali ekanligini tasdiqladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Аванесов В.С. Принцип подбора упражнений в тренировке. // Теория и практика физической культуры, 1996, №6, ст. 5-7.
2. Боязитов К.Ф. Оптимизация тренировочного процесса тяжелоатлетов высокой квалификации в годичном сике /Дисс.п.н./ 2009.- ст 138.
3. Дворкин Л.С. учеб, «Тяжелая атлетика», методика подготовки южного тяжелоатлета. 2-е изд., М. «Юрайт»-2017 г.- ст.-336.
4. Matkarimov R.M., Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati, T, 2015.
5. Xodjayev A.Z Sport pedagogik mahoratini oshirish. Darslik., Toshkent: 2018 y. 127 v.
6. Xakimov H.B., Og'ir atletikada sport mashg'ulotini o'rgatish va takomillashtirish asoslari, O'quv qo'llanma "Makon savdo print"-2024, 172 b.
7. Norqulov Z.Ch., Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati (og'ir atletikachilarning tayyorgarlik turlari) o'quv qo'llanma, «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» NMIU Toshkent-2023, 188 b.